

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI, “BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Akbarov Nodirbek Umarali o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Bu maqola asosan Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi bilan birgalikda uning qanday hokimiyatga kelganligi, qiyinchiliklar bilan olib borilgan urushlar haqida ma’lumot beradi.

Kalit so‘zlar: Kobul, Bobur - “sher”, Boburnoma, Axi, Qunduz, Xòja Ahror, Saripul qishlog‘i, Bo‘gi Navròziy, Af‘goniston, Eron, Ismoil Safaviy, Ğijduvon jangi, Panipat, Rano Sango.

Аннотация: В данной статье в основном представлены сведения о жизни и деятельности Захириддина Мухаммада Бабура, о том, как он пришел к власти и с трудностями вёл войны.

Ключевые слова: Кабул, Бабур – «лев», Бабурнома, Ахси, Кундуз, Ходжа Ахрор, село Сарипул, Боги Наврози, Афганистан, Иран, Исмаил Сефевии, Битва при Гиздуване, Панипат, Рано Санго.

Abstract: This article mainly provides information about the life and work of Zahiriddin Muhammad Babur, how he came to power, and the wars fought with difficulties.

Key words: Kabul, Babur - "lion", Baburnoma, Akhsi, Kunduz, Khoja Ahror, Saripul village, Bogi Navròzi, Afghanistan, Iran, Ismail Safavi, Battle of Ghizduvan, Panipat, Rano Sango.

Bobur 1483-yili 14-fevralda Andijon shahrida, Farg‘ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo va asli chingiziylerden bo‘lgan malika Qutlug‘ Nigor Xonim oilasida dunyoga keladi. “Bobur” so‘zi forsiy tilidan “babr”, ya’ni “bars”, “yo‘lbars” degan ma’noni bildiradi. Boburning otasi Umarshayx Mirzo Sohibqiron Amir Temur avlodidan. Amir Temurning uchinchi o‘g‘li Mironshoh Mirzoning evarasi bo‘lgan. Boburning onasi Qutlug‘ Nigor - Xonim mo‘g‘ul xonlaridan biri Yunusxonning qizi bo‘lgan.

Barcha shahzodalar singari Zahiriddin Muhammad Bobur ta’lim va tarbiyani otasining saroyida oladi. Biroq otadan juda erta yetim qoladi. 1494-yili Umarshayx Mirzo baxtsiz hodisa tufayli vafot etadi. 12 yoshida Bobur otasining o‘rniga taxtga o‘tirishga majbur bo‘ldi. U hukmdor bo‘lgan dastlabki yillarda Temuriy shahzodalar o‘rtasida toju taxt uchun ayovsiz kurash avj oladi. Yosh Zahiriddin Andijon taxti uchun amakisi Sulton Ahmad Mirzo hamda ukasi Jahongir Mirzo bilan kurashishiga to‘g‘ri keladi. Bobur ukasi bilan murosaga kelishga harakat qiladi Jahongir Mirzoga Farg‘ona ulusini ikkiga taqsimlab, yarmini topshiradi. O‘zi esa Samarqand uchun bo‘layotgan kurashlarga kirishadi. Kurashlar hech qanday natija bermaydi, unda katta harbiy kuchga ega bo‘lgan Shayboniyxonning qo‘li baland keladi. Bobur Samarqandni tashlab ketadi. Biroq Shayboniyxon 1504-yili Andijonni ham qo‘lga kiritadi va Bobur janub tomon bosh olib ketishga majbur bo‘ladi. Kobul ulusida o‘z hokimiyatini o‘rnatadi. 1505-1515 yillar davomida u Markaziy Osiyoga qaytishga harakat qiladi, biroq bu urinishlaridan ham hech narsa chiqmaydi.

Bobur o‘z mavqeyini tiklash maqsadida 1519-1525 yillarda Hindiston uchun bir necha bor janglar olib boradi. 1526-yil Panipatda Hindiston sultoni Ibrohim Lo‘di bilan jang qiladi. 1527-yili esa Chitora hokimi Rano Sango bilan kurashadi. Ikki kurashda ham Boburning qo‘li baland keladi. Shu tariqa Bobur Hindistonda o‘z hokimiyatiga asos soladi. Bobur asos solgan sulola tarixda eng yirik sulolalardan biri bo‘lib, uning avlodlari 350-yildan ortiq Hindistonga hukmronlik qiladi.

Bobur hukmronligi davrida Hindiston gullab-yashnaydi. Adabiyot, san’at, shaharsozlik rivojlanadi. Uning o‘g‘illari va avlodlari davrida Hindiston qudratli mamlakatlardan biriga aylandi. Boburning avlodlari bobosining bunyodkorlik ishlarini munosib davom ettirishadi. Mamlakatda mukammal ma’naviy-ruhiy muhit vujudga keladi. Hindiston tarixida Boburning ahamiyati nihoyatda katta. Yirik hind olimi Javoharlar Neru u haqida shunday deydi: “Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag‘batlantirishlar hayotga, san’atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi, madaniyatning boshqa sohalari esa bir-birlariga tutashib ketdi”.

Bulardan so‘ng Bobur uzoq yashamadi: 1530-yili Agrada 47 yoshida vafot etadi. Rivoyatlarga ko‘ra, Boburning to‘ng‘ich o‘g‘li Humoyun Mirzo og‘ir dardga chalinadi. Bobur uch kechayu uch kunduz Yaratgandan o‘g‘lining dardiga shifo so‘rab, farzandi chekayotgan dardni o‘ziga berishini so‘raydi. Humoyun Mirzo tuzaladi, biroq Zahiriddin Muhammad Bobur ko‘p o‘tmay vafot etadi.

Bobur o‘zbek tarixida tom ma’noda yirik shaxs. Uning tarixchi olim, zukko adib va dilbar shoir sifatida qoldirgan adabiy merosi bebahodir. Bobur hukmdorlik majburiyatlaridan ortib yirik asarlar yozishga muvaffaq bo‘lgan. Uning lirikasi adabiyotdagi o‘ziga xos lirika. Shubhasiz, she’riyatining asosiy mavzuyi Vatan, Vatan sog‘inchi bo‘lgan. Taxt uchun qondosh aka-ukalarning dushman bo‘lib kurashishi, atrofdagi insonlarning xiyonati, vatanini birlashtirilmaganidan so‘ng tortgan azoblari

va nihoyat umrining so‘nggigacha Vatan sog‘inchi uning she’riyatiga ko‘chgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu mavzular Bobur g‘azallari, ruboiylarida keng yoritilgan.

Shu bilan birgalikda Bobur lirikasida yuksak va oliyjanob insoniy tuyg‘ular, adolatparvarlik, insonparvarlik tuyg‘ularini madh etgan. Xalqda uning:

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir,

Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir.

Yaxshi kishi ko‘rmag‘ay yomonlig‘ hargiz

Har kimki yomon bo‘lsa, jazo topqusidir - ruboiysi mashhur.

Bobur she’riyatini asosan ishqiy mavzudagi asarlar tashkil etadi. Ishqiy g‘azallarda Bobur hazrat Navoiydan ilhomlangan bo‘lsa ajab emas. Bobur she’riyatida axloq va diniy mukammallik masalalari ham ko‘tarilgan. Lirikasining o‘ziga xosligi shundaki, u asarlarini nihoyatda sodda, samimiy, hammaga tushunarli bo‘lgan tilda yozishga harakat qilgan. G‘azal va ruboiylarida balandparvoz so‘zlar, mukammal iboralarni qo‘llamagan.

Xususan, bu haqida u o‘z “Boburnoma” asarida ham to‘xtalib o‘tgan: “Ravshan va toza shaplar yordamida, soddaroq yoz: va senga ham, seni xatingni o‘qug‘anga ham oson bo‘ladi”.

O‘zni, ko‘ngul, aysh bilan tutmoq kerak,

Bizni unutmog‘ni unutmog‘ kerak.

Ayshu tarab gulbunig‘a suv berib,

G‘ussa niholini qurutmoq kerak.

Tiyra turur zuhd damidir ko‘ngul,

Ishq o‘ti birla yurutmoq kerak.

Har nimag‘a ham yema, g‘am ko‘p turur,

Aysh bila o‘zni unutmog‘ kerak.

Qo‘yma mashaqqat aro, Bobur, ko‘ngul,

O‘zni farog‘at bila tutmoq kerak.

Bobur lirikasi mana shunday nasihatlariga boy, sodda va samimiydir. Shoirning she’riy merosi ko‘pqirrali. U nasrda ham salmoqli ijod qilgan. Boburning barcha nazmiy asarlari “Qobul devoni” so‘ngra “Hind devoni”ga jamlangan. U 1521-yili falsafiy-diniy asari “Mubayyin”ni yozadi. Asarda islom shariatining 5 ustuni, shuningdek “Mubayyinul-zakat” soliq chiqimi kitobini yozgan. “Harb ishi”, “Musiqqa ilmi” kabi ilmiy asarlar yozgani ma’lum, biroq ular hanuzgacha topilmagan.

Sochining savdosi tushti boshima boshdin yana,

Tiyra bo‘ldi ro‘zg‘orim ul qaro qoshdin yana.

Men xud ul tifli parivashg‘a ko‘ngul berdim, vale,

Xonumonim nogahon buzulmag‘ay boshdin yana.

Yuz yomonliq ko‘rub ondin telba bo‘ldung,ey ko‘ngul,

Yaxshilig‘ni ko‘z tutarsen ul parivashdin yana,

Tosh urar atfol mani, uyida forig‘ ul pari,
Telbalardek qichqirurmen har zamon toshdin yana.
Oyog‘im etgancha Boburdek ketar erdim, netay,
Sochining savdosi tushti boshima boshdin yana.

Bobur she’rlarining umumiy hajmi 400 dan ortiq. Shulardan 119 tasi g‘azal, 231 tasi ruboiy. Bobur tuyuq, qit’a, fard, masnaviy kabi janrlarda ham asarlar yaratgan.

Uning “Aruz haqida risola” ilmiy asari Sharq tilshunosligida katta ahamiyatga ega. Asarda shoir nutqdagi urg‘uli va urg‘usiz, uzun va qisqa bo‘g‘inlar tizimi nazariyasini boyitgan, uning tasnif va turlarini rivojlantirgan. O‘z qarashlarini arab, fors tojik va turk she’riyati manbalari bilan asoslab bergan. Shu bilan u Alisher Navoiy an’analarini munosib davom ettiradi.

Xalq she’riyatiga e’tibor beradi. Ba’zi asarlarida xalq qo‘shiq san’ati haqida qimmatli ma’lumotlar beradi.

O‘lum uyqusig‘a borib jahondin bo‘ldum osuda,
Meni istasangiz, ey do‘stlar, ko‘rgaysiz uyquda.
Nekim taqdir bo‘lsa, ul bo‘lur tahqiq bilgaysiz,
Erur jangu jadal, ranju riyozat barcha behuda.
O‘zungni shod tutqil, g‘am yema dunyo uchun zinhor
Ki, bir dam g‘am yemakka arzimas dunyoyi farsuda.
Zamona ahli ichra, ey ko‘ngul, oyo topilg‘aymu,
Seningdek dard paymovu meningdek dard paymuda.
Ulusdin tinmadim umrimda hargiz lahzae, Bobur,
Magar o‘lsam bu olam ahlidin bo‘lg‘aymen osuda.

Shoh va shoir, shuningdek, badiiy tarjimalar bilan ham shug‘ullangan. Yirik so‘fiy, Bahouddin Naqshbandiyning izdoshi Xoji Ahror Valining “Volidiya” ya’ni “Ota onalar risolasi”ni she’riy ko‘rinishga tarjima qilgan. Arab grafikasi asosida “Xatti Boburiy”ni tuzadi. Ushbu grafika asosida muborak Qur’oni karim hamda Boburning shaxsiy asarlari qayta yozilgan.

Jonimdin o‘zga yori vafodor topmadim,
Ko‘nglumdin o‘zga mahrami asror topmadim.
Jonimdin o‘zga jonni dilafkor ko‘rmadim,
Ko‘nglum kibi ko‘ngulni giriftor topmadim.
Usruk ko‘ziga toki ko‘ngul bo‘ldi muftalo,
Hargiz bu telbani yana hushor topmadim.
Nochor furqati bila xo‘y etmisham, netay,
Chun vaslig‘a o‘zumni sazovor topmadim.
Bore boray eshigiga bu navbat, ey ko‘ngul,
Nechaki borib eshigiga bor topmadim.
Bobur, o‘zungni o‘rgatako‘r yorsizki, men

Istab jahonni muncha qilib yor topmadim.

“Boburnoma” Zahiriddin Muhammad Bobur ijodiyoti ustuni. Jahon adabiyoti va manbashunosligida muhim va noyob yodgorlik. Eski o‘zbek (chig‘atoy) tilida yozilgan. Asarning “Boburiya”, “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Tabaqoti Boburiy”, “Tavorixi Boburiy” kabi ko‘plab nomlari ham ma’lum.

Temuriylar tarixi haqida batafsil so‘ylaydigan yirik manba. Asarning o‘ndan ortiq qo‘lozma nusxalari O‘zbekiston fanlar Akademiyasi sharqshunoslik institutida saqlanadi. Ko‘plab dunyoviy, jumladan, fors, ingliz, rus, turk, golland, fransuz tillariga tarjima qilingan. Xususan, asar fors tiliga Boburning nabirasi, yirik hukmdor Akbarshoh amri bilan tarjima qilinadi, unga eng mahoratli hind rassomlari tomonidan miniaturalar chizilgan. Hozirgi vaqtga qadar “Boburnoma” 25 dan ortiq tillarga tarjima qilingan.

Asar voqealari 12 yoshlik kichkina Boburning hukmdor bo‘lganidan boshlanadi. Asar birinchi shaxsdan so‘zlangan bo‘lib, unda Bobur hayotida ko‘rganx - kechirganlaridan tashqari, janglari, yurishlari, qadami yetgan shaharlar va maskanlari haqida qiziqarli ma’lumotlarni qoldiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Bobur - Vikipediya
2. Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530)
3. Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy merosi Dars ishlanma - Adabiyot – Slaydlar
4. 8 - sinf “O‘zbekiston tarixi Zahiriddin Muhammad Boburning taxtga kelishi” Toshkent 2019
5. <https://tafakkur.net/zahiriddin-muhammad-bobur.haqida>
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
7. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
8. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA‘NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

13. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

15. Atabayeva, N., G’ulomova, M., & Soibjonova, D. (2024). JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO’JA BEHBUDIY. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

16. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

17. Atabayeva, N., & Turg’unova, G. (2024). MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV MAFKURAVIY G ‘OYALARI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

18. Atabayeva, N., & Asadullayeva, Z. (2024). O ‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI-MIRZO ULUG ‘BEK. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

19. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

20. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

21. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

22. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

22. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).

23. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOYIY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

24. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

25. Atabayeva, N., & Turg'unova, M. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O'RNI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

26. Atabayeva, N., & Zaynobidinova, M. (2024). OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

27. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO'LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

28. Atabayeva, N., Rejabaliyeva, M., Sayfutdinova, Y., & Madaminova, S. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO'NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).